

DAVLAT FUQAROLIK XIZMATIDA SUN'IY INTELLEKT TEXNOLOGIYALARIDAN FOYDALANISH HUQUQI TARTIBGA SOLISH

Isambaev Muhiddin

Talaba

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14216373>

Anotatsiya. Ushbu maqolada davlat fuqarolik xizmatida sun'iy intellekt texnologiyalaridan foydalanish huquqini tartibga solish haqida ma'lumotlar keltirilgan bo'lib. Bundan tashqari sun'iy intellekt tushunchasi va jamiyatdagi o'rni haqida ma'lumotlar berilgan.

Kalit so'zlar: sun'iy intellekt, davlat fuqaro, texnologiya, huquq, axborot siyosati, normativ-huquqiy hujjatlar.

Abstract. This article provides information on the regulation of the right to use artificial intelligence technologies in the state civil service. In addition, information is given about the concept of artificial intelligence and its role in society.

Keywords: Artificial intelligence, state citizen, technology, law, information policy, regulatory legal documents.

Аннотация. В данной статье представлена информация о регулировании права использования технологий искусственного интеллекта на государственной гражданской службе. Кроме того, дается информация о понятии искусственного интеллекта и его роли в обществе.

Ключевые слова: искусственный интеллект, гражданин государства, технологии, право, информационная политика, нормативные правовые документы.

2023 yilning 11 avgust kuni Oliy Majlis Qonunchilik palatasining Innovatsion rivojlanish, axborot siyosati va axborot texnologiyalari masalalari qo'mitasi tomonidan sun'iy intellekt sohasida faoliyat yurituvchi mutaxassis, ekspertlar va OTM vakillari ishtirokida “Sun'iy intellekt tizimidan foydalanishning huquqiy asoslari: zarur qadamlar” mavzusida davra suhbatlari o'tkazildi.

Unda hozirga qadar mamlakatimizda sun'iy intellekt sohasidagi munosabatlar 5 ta tarqoq holdagi normativ-huquqiy hujjatlar bilan tartibga solinmoqda. Ushbu hujjatlar bilan sun'iy intellekt texnologiyalari sog'liqni saqlash, ta'lim, iqtisodiyot, ijtimoiy va davlat boshqaruvi kabi sohalarga tatbiq etilishi belgilandi. Raqamli texnologiyalar va sun'iy intellektni rivojlantirish ilmiy-tadqiqot instituti tashkil etildi. Sun'iy intellektni rivojlantirish strategiyasini ishlab chiqish va sohadagi xalqaro standartlarni mamlakatimiz davlat standartlari sifatida qabul qilish nazarda tutildi.

Raqamli texnologiyalar bu butun iqtisodiyot va jamiyatning raqamli transformatsiyani ta'minlaydigan texnologiyalar bo'lib, ular axborot raqamlarga aylantirilgan formatda saqlash va uzatishga asoslangan. Shunaqa texnologiyalar rivojlanayotgan davrda eng dolzarb masalalardan biri bu sun'iy intellektni huquqiy tartibga solishdir. McKinsey Global instituti prognozlariga ko'ra, sun'iy intellekt 2030-yilga borib taxminan 13 trillion AQSH dollari miqdoridagi qo'shimcha iqtisodiy mahsulot ishlab chiqarishi mumkin, bu esa global YalMni har yili taxminan 1,2 foiziga oshirish hisobiga amalga oshiriladi. Hozirgi kunga kelib, sun'iy intellekt keng ko'lamda ommalashib kundalik turmush tarzimizning deyarli barcha jabhalarini qamrab olmoqda. Bugungi kunda ayrim davlatlarda ko'rishimiz mumkinki, robot-hamshiralalar, haydovchisiz transport vositalari, buyurtmani yetkazib beruvchi dronlar xizmatida foydalanish

yo'lga qo'yilgan. Bundan ko'rishimiz mumkinki, kelajakda bu masalalar ishsizlik holatini keltirib chiqarmoqda.

Sun'iy intellekt ko'pgina sohalarda qo'llanib kelinmoqda. Ishlab chiqarish sohasida ham aqlli robotlardan foydalanilmoqda va bu sohada mehnat sharoitini rivojlanishiga asos bo'ladi. Yuridik xizmat ko'rsatish sohasida sun'iy intellektning texnologiyalaridan foydalanayotganligimiz buning yaqqol dalilidir. Raqamli masalan, Germaniyadagi milliy qonunlar, fuqarolik, jinoiy va ommaviy huquqlar, shuningdek, ular bilan bog'liq sohalar, handa transmilliy va xalqaro huquq normalari, Yevropa Ittifoqi qonunlari odatda qo'llaniladi. Kompyuterlar va mashinalar inson ongining kuchlarini taqlid qilish, bashorat va takliflar qilish, muammolarni hal qilish, tanlov qilish, ma'lumotlarni to'plash hamda tahlil qilish uchun ishlatiladi. Axloqiy, ijtimoiy yoki iqtisodiy nuqtayi nazardan raqamli texnologiyalar, jumladan, sun'iy intellekt istalgan yoki kutilmagan oqibatlarga olib kelishi mumkin. Bu jarayonlarda javobgarlik masalasi ham ahamiyatlidir. Bu borada Sardor Bozarov xorijiy mamlakatlar qonunchiligida sun'iy intellekt tomonidan sodir etilgan delikt uchun fuqarolik-huquqiy javobgarlikka tortishning bir qancha yondashuvlarini ilmiy jihatdan tahlil etgan. Unga ko'ra, birinchi model, "The Perpetration-by-Another" (boshqa shaxs orqali sodir etish). Ikkinchi model, "The Natural-Probable- Consequence Liability" (tabiiy, ehtimoliy oqibat). Uchinchi model, "The Direct Liability" (to'g'ridan to'g'ri javobgarlik) kabi turlarga bo'lgan.

O'zbekiston Respublikasida ham sun'iy intellekt borasida ko'plab qaror va farmonlar bor va sun'iy intellektga bo'lgan e'tibor kundan-kunga ortib bormoqda. 2021-yilning 17-fevral kuni "Sun'iy intellekt texnologiyalarini jadal joriy etish uchun shrat-sharoitlar yaratish chora-tadbirlari to'g'risida"gi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining Qarori qabul qilindi. Mazkur Qarordan ko'zlangan maqsad -"Raqamli O'zbekiston-2030" Strategiyasiga muvofiq sun'iy intellekt texnologiyalarini qo'llash va ularni mamlakatimizda isloh etish, raqamli ma'lumotlardan foydalanish va ularning sifatini ta'minlash imkoniyatini, ushbu sohada malakali mutaxassislarni tayyorlash uchun keng imkoniyatlar va shart-sharoitlar yaratishdir.

Ayni vaqtda juda ham jadal rivojlanib borayotgan davrda yashamoqdami. Bu davrda sun'iy intellektning ahamiyati oshib bormoqda. Sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan ma'lumotlar va algoritmlar huquqiy tartibga solishning kengayishiga olib kelishi mumkin. Bu ma'lumotlar va algoritmlar insonga zarar yetkazadigan voqealar(masalan, diskriminatsiya, siyosiy manipulyatsiyalar) yuzaga kelishi mumkinligi bilan bog'liq xavfni o'z ichiga oladi. Bundan tashqari, sun'iy intellekt tomonidan qabul qilingan qarorlar insonga qanday ta'sir etadi va ularning huquqiy tartibga solishda o'z vazifasini bajarish kerakligi muammolari mavjud. Avtomatik tanish tizimlari va sun'iy intellekt tomonidan yaratilgan tadbirlar av qraorlar insonga qanday ta'sir etadi, ularning huquqiy tartibga solishda o'z vazifasini bajarishi keraakligi muammolari keng ko'lamda o'rganilishi mumkin.

Huquq, siyosat va texnologiya sohasidagi mutaxassislar va policy-makerlar bu muammolarni hal qilish uchun ko'plab yondashuvlar va usullarni o'rganib chiqishmoqda. Sun'iy intellekt sohasidagi huquqiy tartibga solishning kengayishiga ega bo'lgan tadqiqotlar va siyosat rivojlanishlari bu muammolarni hal qilish uchun muhimdir. bizning vaqtimizni tejashga, ishimizni samadorligini va aniqligini oshirishda yordam

Sun'iy intellekt sohasining rivojlanishi ko'plab imkoiyatlarni yaratmoqda va bermoqda. Bundan tashqari, maktablar, kollejlari, institut va universitetlar, turli xil tashkilotlarda foydalanilayotgan sun'iy intellektning kompyuter xizmat ko'rsatish bazalarida keng ko'lamda yangiliklar qilinishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. <https://parliament.gov.uz/news/suniy-intellekt-tizimidan-foydalanishning-huquqiy-asoslari-zarur-qadamlar>
2. <https://kun.uz/uz/news/2022/09/08/suniy-intellekt-va-xavfsizlik-robotlar-odamlar-ustidan-hukmronlik-qilishi-mumkinmi>
3. <https://kun.uz/uz/news/2023/05/10/suniy-intellekt-xavfli-odamlarning-ishsiz-qolish-ehtimoli-qanchalik-yuqori>
4. <https://iskulubu.com/manset/yapay-zekanin-en-onemli-5-avantaji-ve-dezavantaji/>.